

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ДОРИВОР ЭХИНАТЦЕЯ (ECHINACEA PURPUREA) КАСАЛЛИКЛАРИ

Қодирова Д.Д.

Тошкент давлат аграр университети

Аннотация. Ушбу мақолада Қизил эхинацеянинг ботаник тавсифи ва хусусиятлари, замбуруғли касалликлари, қўзгатувчилари, касаллик белгилари, зарари, кураш чораларига оид маълумотлар мавжуд.

Калит сўзлар: мицелий патоген, конидия, клейстотецилар, макроконидия, микроконидия, хломидорспора.

Аннотация. В данной статье содержится информация об особенностях эхинацеи, болезни, возбудителях, симптомах одного вида эхинацеи [*Echinacea purpurea*] в Ташкентском ботаническом саду.

Ключевые слова: патогенный мицелий, конидии, клейстоциии, макроконидии, микроконидии, хломидорспора.

Abstract. This article contains information about the botanical characteristics and features of *Echinacea*, diseases, pathogens, symptoms and damage of *Echinacea purpurea*, one of the types of *Echinacea* in the Tashkent Botanical Garden.

Keywords: pathogenic mycelium, conidia, cleistocia, macroconidia, microconidia, chlomidorspora.

Қириш. Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, фойдаланиш, плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш борасида изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4670-сон 10.04.2020 қарорида доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида айтиб ўтилган. Маҳаллий флорага мансуб 4,3 мингдан ортиқ ўсимликларнинг 750 та тури доривор ҳисобланиб, улардан 112 та тури илмий тиббиётда фойдаланиш учун рўйхатга олинган, шундан 70 та тури фармацевтика sanoатида фаол қўлланиб келинмоқда. Бундан ташқари янги доривор ўсимлик турлари Республикамиз шароитида

интродукция қилиниб, ишлаб чиқаришга тадбиқ этилмоқда.

Президентининг 2017 йил 3 майдаги ПФ-5032-сонли «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бўстонлик-фарм» ва «Паркент-фарм» эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисидаги фармониға мувофиқ sanoат плантацияларини барпо этилди.

Шу билан бирга, аҳолини сифатли, безарар ва самарадор табиий дори воситалари билан таъминлаш мақсадида 2022 йилнинг 1 январига қадар барча ишлаб чиқарувчилар, етказиб берувчилар, дори воситаларини синовларини ўтказувчи клиникалар, тадқиқотларни амалга оширувчи лабораториялар мажбурий тарзда тегишли халқаро стандартларга ўтиши белгиланди.

Ҳозирги пайтда озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги бўйича халқаро ташкилотнинг [FAO] маълумотларига қараганда бутун дунёда 50 000 турдан ошиқ доривор ўсимликлар тиббиётда фойдаланмоқда. Қизил эхинацея (*Echinacea purpurea*) ҳам шулар жумласидандир. Лекин доривор ўсимликларни етиштиришда юқори агротехника ва дехқончилик маданиятига амал қилиш билан биргаликда уларни зарарли организмлар жумладан, касалликлардан ҳимоя қилиш улардан сифатли маҳсулотлар етиштиришда муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эгадир.

Ботаник тавсифи. Эхинацея - *Echinacea* туркуми *Asteraceae* ёки *Compositae* оиласига мансуб кўп йиллик қимматбаҳо доривор ўсимлик ҳисобланади. Эхинацея туркуми 5 та

турни ўз ичига олиб, бу ўсимлик турлари тик ўсувчи, кўп йиллик илдизпояли ўсимлик ҳисобланади. Уларни баландлиги 1-1,5 м гача етади. Гуллари йирик бинафша рангли (1-расм).

Қизил эхинацея- *Echinacea purpurea*- *Asteraceae* оиласига мансуб, баландлиги 80 дан 180 см гача етадиган кўп йиллик ўсимлик. Пояси тўғри, тик ўсувчи нисбатан кам тарвақайлаганлиги билан бошқа турлардан қисман жаралиб туради. Барглари йирик: пастки барглари кенг ланцентсимон, узун барг бандида жойлашган; юқори барглари учки қисми нисбатан торайган, ўткир учли. Гуллар йирик, гул бошлари узунлиги 1,5-3 см, эни-5-10 мм ни ташкил этади. Қизил эхинацея уруғлари орқали ва вегетатив кўпаяди.

1-расм. *Echinacea purpurea* ўсимлиги

Республикамызда қизил эхинацея-манзарали интродуцент ўсимлик сифатида кенг тарқалган. Аммо, бу ўсимлик дориворлик хусусиятларга кўра алоҳида ажралиб туради. Чунки, мазкур ўсимлик чет эл мамлакатлари Давлат фармакопоеясига киритилган ва шу аснода турли хил препаратлар тайёрланади. Кейинги йилларда Ўзбекистонда қизил эхинацея мазарали ўсимлик сифатида кенг оммалашган. Аммо, таҳлиллар мазкур ўсимликни доривор ўсимликшунослик соҳасида янги истиқболли

тур сифатида ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни тақоза этмоқда. Эхинацеяни асл ватани Шимолий Америка бўлиб, дастлаб Европа давлатлари, сўнгра эса Ўрта Осиёга турли йўллар билан тарқалган. Собиқ СССР Флорасида (т.25.1959) келтирилган маълумотларга кўра эхинацея туркуми 5 турдан иборат бўлиб, 2 тури Мексикада ва 3 тури Шимолий Америкада табиий ҳолда ўсади [2]

Дориворлик хусусияти. Кейинги йилларда қизил эхинацея шифобахш ўсимлик

сифатида кўпгина олимларни қизиқтириб келмоқда. Эхинацея ўзининг чиройли гуллари билан асал ариларни ўзига жалб қилади, ундан асал берувчи ўсимлик сифатида фойдаланиш мумкин. Асалари оилалари эхинацея экилган майдон атрофида боқилса, кўп миқдорда шифобахш асал олиш мумкин. Халқ табиотида эхинацея ўтлари ва илдизларидан тайёрланган малҳамлар шамоллаш касалликларини ва йирингли яраларни даволаганлар. Қизил эхинацея нафақат халқ табиотида балки, официнал-илмий табиотда ишлатилади, унинг ер остки ва ер устки қисмларидан тайёрланган дори воситалари кўпгина европа давлатларида чунончи Россия Федерацияси, Белоруссия ва Украина республикаларининг давлат фармакокапеларига киритилган бўлиб, биологик фаол моддаларга бой доривор ўсимлик ҳисобланади [3]

Асосий замбуруғли касалликлари. Қизил эхинатцеяда учрайдиган асосий замбуруғлт касалликлари фузариоз, септориоз, кулранг чириш ва бошқалар.

Қизил эхинатцеянинг фузариоз сўлиш касаллигини - *Fusarium solani* (Mart.) Appel, et Wollenw. (Ascomycota: *Nectriaceae*), *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold ва *V. dahliae* Kleb. (Ascomycota: *Plectosphaerellaceae*). замбуруғлари кўзғатади. Касаллик билан ўсимликнинг ўтказувчи тўқимаси зарарланиши оқибатида унинг барглари, пояси ва мевалари касалланади. Ўсимлик бутунлай сўлиб қолади ва нобуд бўлади. Замбуруғ ўсимликнинг сўлишини чақиради. Барглари пастки ярусдан бошлаб сўлий бошлайди ва аста-секин қурийд. Кейинчалик поялар ва меваларнинг (мева тутгичларидан бошлаб тургор ҳолати йўқолиши) қурий бошлагани кўзга ташланади. Зарарланган тўқима қорайиб қолади ва одатда ингичка қизил айлана ботиқ доғ шаклига киради. Агарда нобуд бўлган ўсимлик ўз жойида қолдирилса, намли шароитда унинг юзасида оқ ёки пушти рангдаги диффуз спораташувчилар намоён бўлади. Касалланиш оқибатида, зарарланган уруғ, уруғбарлар ва ёш ниҳоллар бутунлай чириб кетади. [5]

F. solani замбуруғ турида калта шохланувчи конидияташувчилар спородохиларга тўпланган. Макроконидийлари 28-42 x 4-6 мкм ўлчамда, урчуксимон шакли, сал-пал эгилган, учта, баъзан бешта тўсиқчали, базал тўқималари кичкина “оёқча” лар ҳосил қилади. Микроконидийлар кўп сонли, цилиндрсимон, пичоксимон ёки узунчоқ-цилиндрсимон, бир хужайрали, камдан-кам икки хужайрали, 8-16 x 2,0-4,5 мкм ўлчамли бўлади. Хламидоспоралар яқка ёки жуфтлашган ҳолда терминаль ёки интеркаляр ҳолда, 6-10 мкм в диаметра, силлиқ ёки нотекис қобикли [5]

Замбуруғли касаллик бўлиб, ўсимлик баргларида 2-5 мм диометрли юмолоқ, четки қисми кенг қизғиш рангли доғлар кўринишида намоён бўлади. Зарарланган тўқимада замбуруғнинг кишлоғчи босқичи мева тана кўриниши холида намоён бўлади. Вақт ўтиши билан доғлар ёрилади, мева тана пастга тушади, баргнинг доғли жойларида бир қанча ёриқлар пайдо бўлади. Касаллик таъсирида ўсимликда фотосинтез жароёни заифлашади, биомасса ҳосил қилиши сусаяди. Касалликни *Septoria* туркуми вакиллари келтириб чиқаради. Инфекция манбаи ўсимлик қолдиқлари бўлиб ҳисобланади.

Эхинатцеянинг кулранг чириш касаллиги. Касаллик дастлаб ўсимликнинг ер устки аъзоларида кулранг тез каттарувчи доғлар кўринишида пайдо бўлади. Нам об-хаво шароитида доғларда ғуборлар ҳосил бўлади, замбуруғ споралари шамол орқали тарқалиб бошқа ўсимликларни зарарлайди. Ўсимликнинг касалланган аъзолари қурийд ва тўқилади. Касалланган гулғунчалар очилмайди, очилган гуллар тезда сўлийди. Касалликни *Botrytis* туркуми вакиллари келтириб чиқаради. Касалликнинг инфекция манбаи ўсимлик қолдиқлари ва тупроқ бўлиб ҳисобланади. [6]

Эхинатцеянинг филлоктиктоз касаллиги. *Phyllosticta* туркуми вакиллари ўсимликнинг поя, барги ва гулларида қора доғланиш касаллигини келтириб чиқаради. Доғлар барг ва пояларда узинчоқ, бурчакли, қора рангда бўлиб, бутунлай

барглари қуритиш хусусиятига эга. Ушбу касаллик билан ўсимлик тўқималарининг 50% гача қисми зарарланиши мумкин. Зарарланган барг қуриydi, ёрилади ва тўқилади. [6]

Эхинатцеяда учрайдиган касалликларга қарши кураш чоралари.

Юқори агрпотехника қодаларига риоя қилиш. Экиш нормаларига риоя этиш.

Тупроқ инфекциясига қарши самарали уруғдорилагичларни қўлаш.

Ўсимликнинг вегетация даврида гуллаш давригача 1% ли Бордо суюқлигини қўлаш. Вегетация даврининг охирида экин

далаларидан ўсимлик қолдиқларини йўқотиш.

Хулосалар.

Қизил эхинатцея доривор ўсимлик сифатида қоплаб плантациялар кўринишида экилиши лозим. Ўсимликда учрайдиган касалликлардан ҳимоя қилишда худуднинг иқлим шароитига, тупроқ структурасига, майдонларнинг фитосанитар ҳолатига ва дехқончилик маданиятига риоя қилиш, самарали уруғдорилагичлардан фойдаланиш, ўсимликларни ёруғлик нури тик тушадиган жойларда экиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4670-Сон 10.04.2020-сонли қарори.
2. Анищенко, Л. В. Шишлова Ж.Н. Интродукция эхинацеи пурпурной [*Echinacea purpurea*(L.) Moench в Ботаническом саду ЮФУ. // Вестник ВГУ, серия: химия, биология, фармация. – 2009. – №2.
3. Оллоёров М.Ў., Ахмедов Э.Т. Қизил эхинатцея истиқболли шифобахш ўсимлик. Тошкент 2021
4. Наумов Н.А. Методы микологических и фитопатологических исследований. – Л.: Сельхозгиз, 1937.
5. Билай В.И. Фузари. Киев: Наукова Думка, 1977. – 434 с.
6. 2. Пидопличко Н.М. Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 3. Киев: Наукова Думка 1978г. – 175 с
7. Интернет сайтлари(Ziyonet.uz , google).